

MARKAZDAN QOCHMA NASOSLARDAGI KAVITATSIYA VA SUV CHIQRISH QURILMALARINING ISHONCHLI ISHLASHIGA UNING TA’SIRI

katta o‘qituvchi. Norqulov M.B., talaba Xudoyberdiyev Sh.Y.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448969

Annotatsiya. Markazdan qochma nasoslarda kavitatsiya oqimning buzilishiga, suv berish halmi, bosim va foydali ish koeffitsiyentining (FIK) pasayishiga olib keladi. Kavitatsiya hodisasi nasos agregati suv sathidan yuqoriroqqa o‘rnatilganda yuzaga keladi. Nasoslarda kavitatsiyani oldini olishning asosiy shartlaridan biri — so‘rish balandligini asosli tanlash hisoblanadi.

Аннотация. Кавитация в центробежных насосах приводит к срыву потока, подачи и снижению давления и к.п.д. Кавитационное явление появляется при установке насосного агрегата выше уровня воды. Одним из основных условий предотвращения кавитации в насосах является обоснованный выбор высоты всасывания.

Annotation. Cavitation in centrifugal pumps leads to flow disruption, loss of discharge, and a decrease in pressure and efficiency. The cavitation phenomenon occurs when the pump unit is installed above the water level. One of the main conditions for preventing cavitation in pumps is the justified selection of the suction height.

Kalit so‘zlar: Shaxta, nasos, quvur uzatma kavitatsiyasi.

Ключевые слова: Шахтные, насос, кавитация трубопровода.

Keywords: Mining pump and cavitation of the pipeline.

Quvurlar va nasosning kirim qismida harakatlanayotgan suv harorat va bosimga bog‘liq ravishda turli holatlarda bo‘lishi mumkin. Ushbu sharoitlar o‘zgarganda suyuqlik yangi holatga o‘tishi mumkin.

Suyuqlikning boshqa holatga o'tish mezonini — bu ma'lum haroratda to‘yingan bug‘ning bosimi (elastiklik bosimi) hisoblanadi. Oqimda bosim shu to‘yingan bug‘

bosimiga tenglashganda, bu muvozanat buziladi va natijada suyuqlikning holati o'zgaradi. Suv to'satdan suyuq holatdan bug' holatiga o'tadi. Shu jarayonda oqimning uzluksizligi buzilib, bug' va gaz bilan to'lgan bo'shliqlar (kavernalar) hosil bo'ladi. Bu holat **kavitatsiya** deb ataladi.

To'yingan bug' bosimi fizik doimiy bo'lib, harorat va suyuqlikning xususiyatlariga bog'liq. Nasosga kirishdagi harorati 293 K dan 333 K gacha ($20 \div 60^{\circ}S$) oralig'ida bo'lgan kon suvi uchun quyidagicha yozish mumkin [1.2]

$$P_t = 5,3 \cdot t^2$$

Bu yerda: P_t - to'yingan bug' bosimi, Pa;

t - suvning harorati, $^{\circ}S$

Bu bog'liqlikdan ko'rinadiki, shaxta suvi uchun oqimda kavitatsiya yuzaga keladigan kritik bosim $(2,1+14,4) \cdot 10^3$ Pa oralig'ida bo'ladi, bu esa atmosfera bosimining $(0,02 \div 0,14)$ qismini tashkil etadi.

Bosim kritik bosimdan pastga tushganda suyuqlik qaynay boshlaydi va mayda pufakchalar hosil bo'ladi. Pufakchalar kurak kanallari orasidagi suyuqlik oqimi bilan yuqori bosim sohasiga olib ketiladi, bu yerda bug' kondensatsiyalanadi va pufakchalar yopiladi, pufakchani o'rab turgan suyuqlik katta tezlik bilan uning markaziga intiladi. Uning tezligi bir zumda pasayganda mahalliy bosimning keskin ko'tarilishi bilan kechadigan gidravlik zarba yuzaga keladi.

1-rasmda IQHC-60-66...330 markazdan qochma nasosining turli so'rish balandliklaridagi ishlatish xarakteristikalarini ko'rsatilgan. Rasmdan ko'rinib turibdiki,

So'rish balandligi ruxsat etilgan darajadan oshib ketganda kavitatsiya yuz beradi va xarakteristikalar buziladi. Bosimning keskin pasayishi kavitatsiya boshlanganini ko'rsatadi.

Quyidagi shartlarni bajarish orqali kavitatsiya paydo bo'lish ehtimolini pasaytirish mumkin: Loyihalash jarayonida nasos o'qidan suv yig'gichning quyi suv sathigacha bo'lgan tik masofani ruxsat etilgan geometrik so'rish balandligidan

oshmaydigan darajada belgilash; ta'minlovchi quvur tizimining diametri va sxemasini gidravlik yo'qotishlar minimal bo'ladigan tarzda tanlash.

1-rasm. Kavitatsiya sharoitida nasosning xarakteristikalari.

Nasos o'rnatish balandligi ruxsat etilgan so'rish balandligidan oshib ketsa, yordamchi nasos qo'shilgan sxemani qo'llash lozim.

Suv chiqarish qurilmalaridan foydalanish davrida ularning ishlash samaradorligi va ishonchligini oshirish uchun quyidagilar zarur: vakuummetrik balandlik nasos pasportida ko'rsatilgan ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketadigan so'ruvchi quvur yuritmasining ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik; so'ruvchi quvurni montaj qilish va ta'mirlashda havo so'rilishiga yo'l qo'ymasdan, so'ruvchi quvurning sim bilan germetizatsiyasini ta'minlash; uni loyiha bo'yicha tanlangan sxema bo'yicha quvurlar va quvur armaturalari bilan jihozlash zarur bo'ladi.

Adabiyotlar

1. В.Г. Гейер и Г.М. Тимошенко «Шахтные вентиляторные и водоотливные установки» М. Нерда 1987 г
2. Н.Г Картавий «Стационарные машины» Москва, Нерда, 1981 г